

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 6, ISSUE 2

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанова Ф. М., Улашова О. Й. ЎЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУЎФОРИШДА БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ЎЎЗАНИНГ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	5
2. Begmatov I.A., Abdujabborov Abdulkhamid THE IMPORTANCE OF LAND RECLAMATION IN SOLVING THE FOOD PROGRAM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA.....	10
3. Муратов А. А.Р. АТРОФ-МУХИТНИ ЧИҚИНДИЛАРДАН ТОЗАЛАШ, МОДИФИКАЦИФЛАНГАН МАТЕРИАЛЛАР ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	15
4. Мукаррамов Аслон, Авлиякулов Мирзоолим БЕДАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚОПЛАМА ЭКИНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	22
5. Botirov Shavkat Choriyevich YOMG'IRLATIB SUG'ORISH USULI VA UNI AMALGA OSHIRISH.....	26
6. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TADQIQOT MAYDONIDAGI TUPROQNI SUV - FIZIK XUSUSIYATINI ASOSLASH.....	31
7. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TUPROQDAGI UNUMDORLIK ELEMENTLARINING O'ZGARISHIDA RESURSTEJAMKOR SUG'ORISH USULINING O'RNI.....	35
8. Бозоров Холмурод Махмудович, Халиков Баходир Мейликович АСОСИЙ ЭКИН СОЯ+ОРАЛИҚ ЭКИН: ЎЎЗА (1:2) ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ.....	39
9. Atajanov A. U. SUV XO'JALIGI ISHLARINI MECHANIZATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI VA MASHINALARI TIZIMINI YARATISH XUSUSIYATLARI.....	45
10. Тлегенова Гулназ Марат қизи, Палуанов Данияр Танирбергенович СУВ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	50
11. Mardiyev Shaxbozjon Husan O'g'li, Urazbayev Ihom Kenesbayevich SUV DAN SAMARALI FOYDALANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYANING SAMARADORLIGI.....	54

УЎТ 633.51:631.674.6: 32.51:631.559

ISSN: 2181-9904

www.tadqiqot.uz

Ф. М. Хасанова

қ.х.ф.н. профессор

О. Й. Улашова

таянч докторант

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва
етиштириш агротехнологиялари
илмий тадқиқот институти, Тошкент

ДЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУДОРИШДА БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ДЎЗАНИНГ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12668482>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Тошкент вилояти типик бўз тупроқлар шароитида гўзада томчилатиб суғоришда бегона ўтларга қарши кураш чоралари гўзанинг ўсиш ва ривожланиши, ҳосилдорлигига таъсири келтирилган

Калит сўзлар: Гўза, бегона ўтлар, гербидсид, ўсиш ва ривожланиш, пахта ҳосили.

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты исследования по борьбе с сорной растительностью при капельном орошении и их влияние на рост, развитие и урожайность хлопчатника

Ключевые слова: Хлопчатник, сорные растения, гербицид, рост и развитие, урожай хлопка-сырца.

ANNOTATION

The article describes the effect of weed control measures on the growth and development of cotton, and the productivity of cotton during drip irrigation in the conditions of typical gray soils of the Tashkent region.

Key words: Cotton, weed, herbicide, growth-development, cotton crop.

Кириш: Дунё деҳқончилигида 3000 дан ортиқ турдаги бегона ўтлар тарқалган ва улардан 1800 тури жуда катта иқтисодий зарар келтириб, шулардан 200 дан ортиқ тури асосий қишлоқ хўжалик экинлари билан кучли рақобатда бўлади. Ҳар йили дунё қишлоқ хўжалигида бегона ўтлар туфайли 20 миллиард доллар атрофида зарар кўрилмоқда.

Дунёнинг бир қатор, жумладан Хитой, АҚШ, Германия, Австралия, Жанубий Корея, Ҳиндистон, Россия ва бошқа кўплаб давлатларида бегона ўтларга қарши курашиш муаммолари агротехник ва кимёвий тадбирларни қўллаш орқали муваффақиятли ҳал этилмоқда.

Ўзбекистонда 209 турдаги бегона ўтларнинг 57 фоизини бир йиллик, 43 фоизини эса кўп йиллик бегона ўтлар ташкил этади. Ҳар йили бегона ўтлар туфайли 20-40 % ғалла, 15-20 % пахта, 10-20% сабзавот экинлари ҳосили кам олинмоқда. Респуликани Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Андижон, Фарғона, Наманган, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё вилоятларининг деярли барча туманларида кўп йиллик бегона ўтлардан ажриқ, ғумай, салом алайкум, камиш билан юқори даражада зарарланган бўлиб, уларни йўқотишга кўп куч ва маблағ талаб этмоқда. Бегона ўтлар қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлигини пасайишига, сифатини бузилишига ва ҳосилни ифлосланишига сабаб бўлмоқда, агар балл бўйича кўрсак, бир гектар майдонда 200м² дан ортиқ ажриқ тарқалган бўлса, бу даланинг тозалиги бўйича қониқарсиз. Бу эса етиштирилган ҳосилга кетган маблағ ишлаб чиқариш ҳаражатларини, яъни кўл меҳнатини 2-2,5 баробаргача (чошиқ ишларини 4-5 мартагача ўтказишни), ёқилғи мойлаш материалларини ҳаражатини 10-15 фоизга (15-17 л/га), меҳнат унумдорлигини камайишига, ишга қўшимча ҳақ тўлашни 8-10 фоизга ошишига, бу эса етиштирилган маҳсулот таннархини ошишига сабаб бўлмоқда, шунинг учун янги мажмуавий қарши кураш чорасини ишлаб чиқиш ва жорий этиш долзарб ҳисобланади.

Бугунги кунда фақат буғдойзорларда бегона ўтлар билан зарарланиш натижасида НРК 44,6 кг/га йўқотилиши аниқланган, шу билан бирга зарарланиш даражаси бўйича: кам зарарланганда 12,7 кг/га, ўртачада-41,1 ва кучли зарарланганда 158,9 кг/га ташкил этади (Хасанова 2004).

Ўза етиштириладиган далаларда бегона ўтлар томонидан тупроққа солинган минерал ўғитлардаги озика моддаларнинг 20 фоизгача ўзлаштириб олиши мумкин. С. А. Гилдиевнинг (1970) аниқлашича, ғўзанинг қуруқ массасида 1,2-2,2 фоиз азот, 0,6-1,2 % фосфор ва 1,5-2,4 % калий бўлиб, бегона ўтларда эса бу моддаларнинг миқдори мос равишда 2,5- 4,5; 0,5-2 ва 5 фоизни ташкил қилади. Сувни улар ғўзага нисбатан 2 баравар кўпроқ ўзлаштирадилар.

Шунингдек, олимларни ҳисоб-китобларига кўра 1 м² ўт босган даладан 30 кунда 139 килограмм сув буғланса, ўтсиз даладан эса фақат 37 килограмм сув буғланар экан, ёки сув сарфи бегона ўтлар ҳисобига 4-5 мартагача ортади.

Тажриба Тошкент вилояти, Қибрай тумани, ПСУЕАИТИ нинг тажриба майдонларида ўтказилди. Тажриба даласи типик бўз тупроқдан иборат бўлиб, ер ости сувлари 18-20 метр чуқурликда жойлашган. Тадқиқотлар 2022-2024 йилларда олиб борилди. Тажриба вариантларида ғўзани ўрта толали «Султон» нави экилди. Тажриба вазифасидан келиб чиққан ҳолда 3 йил бир далада ўтказилди.

1-жадвал

Тажриба тизими 2022-2024 йй

№	Вариантлар номи	Экиш билан меъёр л/га	Шоналаш меъёр л/га	Шоналаш да плёнка тўшаш
1	Назорат, томчилатиб суғориш усулида суғоришда	-	-	-
2	Назорат, томчилатиб суғориш усулида суғоришда ёппасига қора плёнка тушаш	-	-	ёппасига қора плёнка
3	Чигит экиш билан бирга Стомп 33 % гербитсид (назорат) + шоналаш даврида Грасидим Фулл	2,0	0,6	-
4	Чигит экиш билан бирга Стомп 33 % гербитсид + ёппасига қора плёнка тўшаш (назорат)	2,0	-	ёппасига қора плёнка
5	Чигит экиш билан бирга Ястар гербитсидини кўллаш+	3,0	0,8	-

	шоналаш даврида Грасидим Фулл			
6	Чигит экиш билан бирга Ястар гербитсиди + шоналашга ёппасига қора плёнка тўшаш	3,0	-	ёппасига қора плёнка
7	Чигит экиш билан бирга Стомп 33 % гербитсид + шоналаш даврида Грасидим Фулл	2,0	1	
8	Чигит экиш билан бирга Ястар гербитсидини + шоналаш даврида Грасидим Фулл	3,0	1,2	

Агротадбирлар тажриба олиб бориладиган шароитга мос ҳолда ўтказилди. Тажриба 8 вариант 3 қайтариқда жойлаштирилиб Тошкент вилояти, ПСУЕАИТИ нинг тажриба майдонларида жами 0,60 га да ўтказилди. Бунда вариант узунлиги 60 метр, эни эса 4,8метрни ташкил этиб, 1 та вариант майдони 288м² ни ташкил этди.

Тажрибада фенологик кузатувлар, агрофизик ва агрохимёвий таҳлиллар ЎзПТИ (1963; 1981; 2007) услубномаларига асосан олиб борилди. Томчилатиб суғориш усулида ғўза етиштиришда бегона ўтларга қарши кураш чоралари бўйича тажриба тизими 2.3-жадвалда келтирилган

Тажрибада ўтказилган фенологик кузатувлар ва биометрик ўлчовлар ҳар бир вариант ва такрорликларда белгилаб қўйилган (0,5 м²) модел ўсимликларда «Методические указания по полевому испытанию гербитсидов в растениеводстве» [61; 46-б.], «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» [19; 146-б.] услубий қўлланмалари асосида бажарилди.

Ўзани ўсиш ва ривожланиш

Ўзани ўсиши ва ривожланиши бўйича 1-августда ўтказилган фенологик кузатувларда вариантлар бўйича ғўзани бўйи 73,2-81,2 смгача бўлиб, ҳосил сони 11,6-17,4 донани, кўрсаткичлар сони 12,4-14,6 донани ташкил этди.

Тадқиқотлар ўтказилган даладаги ғўзани ўсиши, олиб борилган фенологик кузатувлар маълумотиларга кўра ривожланиши бўйича 1-сентябрда кўсақлар сони вариантлар бўйича ўртача 13,0-17,4 донани, шу жумладан очилган кўсақлар сони 7,6-11,4 донани ташкил этиб, юқори кўрсаткичлар чигит экиш билан бирга Ястар гербитсидини қўлланилган 5-вариантда ҳамда чигит экиш билан бирга Стомп-33% гербитсидини ва ғўзани шоналаш даврида Грасидим гербитсидини қўлланилган 7-вариантда олиниб, бу вариантларда кўсақ сони бошқа вариантларга нисбатан 0,7- 4,4 донагача кўп бўлгани ҳам кузатилади.

Тадқиқотлар ўтказилган даладаги ғўзани ўсиши, олиб борилган фенологик кузатувлар маълумотиларга кўра ривожланиши бўйича 1-сентябрда кўсақлар сони вариантлар бўйича ўртача 10,0-15,5 донани, шу жумладан очилган кўсақлар сони 6,6-9,4 донагача ташкил этиб, юқори кўрсаткичлар чигит экиш билан бирга Ястар гербитсидини ҳамда шоналаш даврида қора полиетилен плёнка ёпилган 6-вариантда ҳамда чигит экиш билан бирга Стомп-33% гербитсидини ва ғўзани шоналаш даврида Грасидим Фулл гербитсидини қўлланилган 6 ва 8- вариантларда олиниб, бу вариантларда кўсақ сони назорат вариантга нисбатан 2,4- 5,0 донагача кўп бўлгани кузатилди.

2-жадвал

Ўзани ўсиш ва ривожланиш (2023-йил)

Вариант р/т	Чин барг сони, дона	Ўза бўйи, см			Ҳосил шохи, дона		Шона, дона	Кўсақлар сони, дона		Шу жумладан очилгани
		1.06	1.07	1.08	1.07	1.08		1.08	1.09	
		1.06	1.07	1.08	1.07	1.08	1.07	1.08	1.09	1.09

1	5,94	21,2	70,3	73,2	10,8	11,	16,8	7,2	10,0	6,6
2	5,87	21,2	73,2	82,2	11,9	12,6	16,2	8,2	12,4	7,1
3	6,9	20,7	74,0	77,5	11,8	12,8	16,5	8,5	13,7	7,4
4	5,57	21,1	78,3	80,2	12,1	12,8	16,5	9	15,5	8,7
5	6,29	22,1	77,9	80,6	12,0	13,2	15,8	8.5	14,3	9,3
6	5,56	22,2	77,9	80,3	12,2	13,4	16,2	9	15,0	9,4
7	5,56	19,8	76,1	79,2	11,5	13,4	17,0	8,5	14,4	8,4
8	5,72	20,2	76,6	81,2	11,8	13,0	15,4	9	14,9	8,4

2023 йилда ғўзани парваришlashда томчилатиб суғориш усули қўлланилиб, бегона ўтларга қарши гербитсидлар қўлланилмаган 1-вариантда (назорат) биринчи ва иккинчи терим пахта ҳосили гектарига ўртача 39,53 сентнерни, томчилатиб суғориш усули қўллаб, эгатга қора полиетилен плёнка тўшалган 2-вариантда пахта ҳосили гектарига ўртача 40,68 сентнерни ташкил этди.

Чигит экиш билан бирга Стомп-33% гербитсиди ва ғўзанинг шоналаш даврида Грасидим Фулл гербитсиди қўлланилган 7-вариантда пахта ҳосили 46,5 сентнерни, чигит экиш билан бирга Ястар гербитсиди ва ғўзанинг шоналаш даврида Грасидим гербитсиди қўлланилган 8-вариантда биринчи ва иккинчи терим ҳосили гектарига 46,8 сентнерни ташкил этди.

Олинган маълумотларни асосан энг юқори ҳосил чигит экиш билан бирга Стомп гербитсиди ва шоналаш даврида Грасидим Фулл гербитсидини қўлланилган ва томчилатиб суғорилган 7- вариант (46,5 с/га) да ва чигит экиш билан бирга Ястар гербитсиди ва ғўзанинг шоналаш даврида Грасидим гербитсиди қўлланилган 8-вариантда гектарига 46,8 сентнерни ташкил этди. Юқори натижа эса бегона ўтларга қарши гербитсидни қўллаб, эгатга қора плёнка тўшалган 6-вариантда пахта ҳосили 49,2 сентнерни ташкил этди. Бу кўрсаткич назорат вариантга нисбатан 1,2 - 9,6 сентнергача юқори бўлганлиги кузатилди.

3-жадвал.

Ғўзани томчилатиб суғоришда бегона ўтларга қарши курашда ғўзанинг ҳосилдорлиги, с/га (2023 й.)

Хулоса. Бегона ўтларга қарши чигит экиш ва ғўза ўсув даврида гербицидлар қўллаш бегона ўтларни камайтириши билан ғўзани ўсиш ва ривожланишига ижобий таъсир этди. Томчилатиб суғориш технологиясини қўллаб суғориш ўтказиладиган майдонларда қора плёнка тўшаш натижасида бегона ўтларда 100% гача йўқотишга эришиш мумкинлиги тасдиқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Пахтачилик маълумотномаси. Тошкент, 2016 й. б. 305-308.
2. Тавсиянома. Ғўза етиштириладиган майдонларда бегона ўтларга қарши агротехник ва кимёвий кураш чоралари бўйича. Т.2018 й. б.3-18
3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент, 2007, 148 б.
4. экобарқарор.мулоқот.уз 2017

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000